

**POLÍTICA DE INCLUSÃO REGIONAL: PROPOSTA
PARA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO EM UMA
UNIVERSIDADE FEDERAL NO VALE DO RIO DOCE**

POLÍTICA DE INCLUSÃO REGIONAL: PROPOSTA PARA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO EM UMA UNIVERSIDADE FEDERAL NO VALE DO RIO DOCE

Relatório técnico conclusivo apresentado pela mestranda Franciele Ambrósio Dias ao Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede, sob orientação da docente Prof^ª. Dra. Nathalia Carvalho Moreira, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Administração Pública.

Resumo

03

Contexto e/ou organização e/ou
setor da proposta

04

Público-alvo da proposta

05

Descrição da situação-problema

05

Objetivos da proposta de intervenção

06

Diagnóstico e análise

07

Proposta de intervenção

12

Responsáveis pela proposta de
intervenção

26

Referências

27

SUMÁRIO

RESUMO

Nos últimos vinte anos, novos investimentos em educação superior contribuíram para a dispersão das universidades públicas em direção às regiões do interior do país, tendo como resultado, a significativa alteração do panorama da estrutura de oferta do ensino público superior no Brasil. Em contrapartida, apesar do crescimento no número de vagas de graduação em cidades interioranas, essa iniciativa não configura, segundo estudiosos do assunto, como resolução definitiva para a democratização do acesso ao ensino superior.

A partir desse contexto, o conteúdo deste documento aborda questões relacionadas à recente interiorização da educação superior no Brasil, suas possibilidades de contribuição para o desenvolvimento regional e para os problemas enfrentados por uma instituição regionalizada, cuja esta proposta é direcionada: a Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares, que possui o desafio de se consolidar como uma instituição de ensino superior de grande relevância para o Vale do Rio Doce, por meio da fixação de egressos que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Uma forma de se chegar ao objetivo da interiorização do ensino superior pode ser executada através de políticas que se baseiam no critério do Argumento de Inclusão Regional, o qual já foi experimentado por diversas universidades federais. Mediante a problemática, este relatório tem como objetivo propor um modelo de política de inclusão regional, com sugestões de conteúdos a serem aproveitados pela UFJF Campus GV, ou por outras instituições de ensino superior dispostas a materializarem essa iniciativa, para a elaboração dos instrumentos normativos que estabelecerão as regras para a execução da política proposta, além de ações, por meio do uso de ferramentas administrativas, para as etapas de formulação, incluindo as fases consultivas e deliberativas, implementação e monitoramento.

A Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares possui o desafio de se consolidar como uma instituição de ensino superior de grande relevância para o Vale do Rio Doce, por meio da fixação de egressos que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico da região.

CONTEXTO

A Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares (UFJF-GV) é um campus universitário com vínculo administrativo e financeiro à Universidade Federal de Juiz de Fora. Criado em 2012 através do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que teve como pressuposto a interiorização do ensino superior, a UFJF-GV possui atualmente 10 cursos de graduação divididos em duas unidades acadêmicas: o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), com os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Direito, e o Instituto de Ciências da Vida (ICV), com os cursos de Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia.

As 800 vagas anuais da UFJF-GV são divididas em partes iguais para as formas de ingresso originárias, sendo elas o Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM) e o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), ambas com reservas de vagas conforme disposto na Lei de Cotas (UFJF, 2024). Em relação às vagas ociosas da instituição, há ações estratégicas pactuadas em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2022–2027), que visam discutir as formas de ocupação, por meio de indicadores, bem como tratar sobre as regras do processo de ingresso com a finalidade de otimizar o preenchimento dessas vagas (UFJF, 2022b).

A UFJF-GV possui um projeto de emancipação que visa à criação de uma nova universidade federal, a partir da desvinculação do campus, e tem o propósito de ser a primeira universidade pública autônoma de ensino superior da região do Vale do Rio Doce, buscando mitigar as disparidades regionais por meio da reestruturação institucional que ampliará sua autonomia sem acarretar grandes impactos financeiros ao Estado brasileiro (UFJF, 2024b).

No que concerne à democratização do acesso à universidade, o projeto de emancipação prevê a criação de cotas sociais, raciais e regionais e um processo seletivo seriado descentralizado, com provas aplicadas nas principais cidades do Leste de Minas Gerais, visando ampliar as oportunidades de acesso. Outra prática prevista no documento diz respeito à implementação de ações afirmativas que bonifiquem as notas dos estudantes que concluíram o ensino médio em escolas dos territórios do Leste de Minas e do Vale do Rio Doce. Segundo o projeto, “esta medida visa reconhecer as particularidades regionais na avaliação do desempenho acadêmico e proporcionar oportunidades iguais a todos” (UFJF, 2024b, p.69).

Tem o propósito de ser a primeira universidade pública autônoma de ensino superior da região do Vale do Rio Doce, buscando mitigar as disparidades regionais por meio da reestruturação institucional que ampliará sua autonomia sem acarretar grandes impactos financeiros ao Estado brasileiro (UFJF, 2024b).

PÚBLICO-ALVO

Esta proposta é direcionada aos gestores da Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares, sobretudo àqueles relacionados à gestão dos cursos de graduação e das ações afirmativas da instituição e ao corpo técnico-administrativo.

Este conteúdo também pode ser apreciado pelos gestores das instituições de ensino superior que cogitam implementar políticas específicas que visam o desenvolvimento socioeconômico da região onde estão situadas.

Recomenda-se neste relatório técnico um modelo de política de inclusão regional, com sugestões de conteúdos a serem incluídos em documentos normativos, indicação de mecanismos para permanência dos estudantes regionais e egressos, além da sugestão de uso de ferramentas administrativas para formulação, implementação e controle da iniciativa indicada.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

Acerca da UFJF Campus Governador Valadares (UFJF-GV), algumas políticas e ações locais foram adotadas ao longo dos anos de funcionamento com a intenção de fortalecer a instituição com a entrada e persistência dos discentes e também de alcançar e despertar interesse de futuros estudantes, sobretudo os da região. Dentre essas iniciativas, destaca a adoção, como formas de ingresso originário, do Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM), a partir de 2013, e de 2015 em diante, do SiSU. No caso do PISM, como se trata de um processo seletivo exclusivo da UFJF, os candidatos que se inscrevem nesse programa são, em sua maioria, oriundos da região onde está situada a instituição, ao passo que o SiSU é de oferta nacional, pelo qual os candidatos de qualquer cidade brasileira podem concorrer às vagas da UFJF-GV através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em adição aos processos seletivos adotados, a UFJF faz uso da Política de Ações Afirmativas, instituída pela Lei n.º 12.711/2012, reservando obrigatoriamente metade das vagas dos cursos de graduação para alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, sendo parte delas destinada a pessoas de baixa renda, negros, pessoas com deficiência e quilombolas. Além disso, a instituição oferta semestralmente suas vagas ociosas, por meio de edital próprio, para transferências de alunos de outras instituições, mudança interna de curso e obtenção de novo título para graduados (UFJF, 2025a).

No entanto, embora a instituição tenha utilizado medidas para mitigar as desigualdades presentes, há peculiaridades regionais que se revelam como desafio a ser enfrentado na conquista de mais alunos das proximidades, visto que, de acordo com os estudos de Henrique (2022), o campus de Governador Valadares está situado em uma região caracterizada pelo histórico de poucas oportunidades de acesso ao ensino superior, principalmente de forma gratuita.

Como esse campus foi implantado a partir do programa REUNI, cujo um dos propósitos é

atingir a população das cidades do interior, percebe-se que tal intenção ainda não foi plenamente atendida pela instituição, uma vez que, através dos números divulgados pela própria UFJF-GV, é notória sua dificuldade em matricular uma quantidade satisfatória de estudantes, dado que, num período de dez anos, cursos como Administração, Ciências Contábeis e Educação Física preencheram, somados, 1532 das 2800 vagas ofertadas nos principais processos seletivos de ingresso da instituição.

Outrossim, segundo os dados do relatório disponível no sítio eletrônico da instituição, o Campus GV enfrenta o problema da evasão, o que aumenta consideravelmente o quantitativo de vagas ociosas, cenário semelhante a muitas instituições de ensino superior públicas, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep, 2024). Perante esse contexto de baixo ingresso de discentes e alta evasão, torna-se preciso que algumas medidas sejam tomadas para que essa situação possa se reverter.

OBJETIVOS DA PROPOSTA

O presente relatório visa a indicação de uma política de inclusão regional a ser implementada na UFJF-GV, ou na universidade a ser criada a partir do plano de emancipação. O objetivo principal é propor conteúdos a serem aproveitados para a elaboração dos instrumentos normativos que instituirão e estabelecerão regras para a execução da política, além de ações, por meio de uso de ferramentas administrativas, para as etapas de formulação, incluindo as fases consultivas e deliberativas, implementação e monitoramento.

Com isso, almeja-se contribuir para o propósito da interiorização do ensino superior por meio da efetividade na implementação da política, de modo a ampliar as oportunidades de acesso, permanência e êxito dos estudantes oriundos da região, bem como a consolidação de práticas alinhadas aos princípios da inclusão, da equidade e do compromisso social da universidade.

DIAGNÓSTICO E ANÁLISE

A observação do cenário da UFJF-GV tem o intuito de compreender a dinâmica de ingresso dos estudantes entre os anos de 2015 a 2024, destacando os possíveis desafios relacionados à ociosidade e evasão. Além disso, um panorama da origem geográfica dos alunos será mostrado, permitindo visualizar, por meio de mapas, a distribuição regional dos ingressantes, com comparação entre os cursos de maior e menor concorrência. Essas informações são fundamentais para avaliar a atratividade dos cursos oferecidos, identificar oportunidades de aprimoramento nas estratégias de captação de estudantes e embasar futuras ações institucionais voltadas à inclusão e à ampliação do acesso ao ensino superior na região.

Os dados foram coletados no dia 28 de fevereiro de 2025 e são originários do relatório de ingressantes disponibilizado aos servidores da UFJF, por meio do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA). O arquivo bruto contém informações sobre curso de ingresso do estudante, ano e semestre de ingresso, data do encerramento da matrícula, cidade de conclusão do ensino médio (em parte), situação da matrícula, motivo do desligamento do curso e grupo de ingresso. Foram considerados os dados a partir do ano de 2015, quando o campus passou a adotar o SiSU como forma de ingresso. Na Tabela 1, apresenta-se os dados sobre as vagas oferecidas e preenchidas por curso e a respectiva taxa de ocupação referente ao período de 2015 a 2024.

Tabela 1 - Quantitativo total de ingressantes UFJF-GV entre 2015 e 2024

Curso	Vagas Ofertadas	Vagas Preenchidas	Taxa de Ocupação
Administração	1000	558	55,80%
Ciências Contábeis	500	314	62,80%
Ciências Econômicas	1000	547	54,70%
Direito	1000	985	98,50%
Educação Física	800	427	53,40%
Farmácia	800	565	70,60%
Fisioterapia	450	395	87,80%
Medicina	1000	958	95,80%
Nutrição	800	587	73,40%
Odontologia	720	648	90,00%
TOTAL	8070	5984	74,20%

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFJF - SIGA UFJF (2025).

Conforme os dados mostrados na Tabela 5, observam-se entre os cursos percentuais diversos em relação à taxa de ocupação, sendo maior, ultrapassando 90%, nos cursos mais concorridos do Campus GV: Direito, Medicina e Odontologia. Outros cursos apresentaram quantitativos com percentuais acima dos 70%, como é o caso dos cursos de Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, ambos da área da saúde. Em contrapartida, os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Educação Física apresentaram um nível de ocupação menor no período de 10 anos, com taxas acima dos 50%, contudo, menores que 65%. Salienta-se que o curso de Ciências Contábeis oferta 50 vagas para ingresso somente no primeiro semestre do ano (UFJF, 2022c).

A partir do número de ingressantes de cada curso, foi possível coletar o quantitativo de vagas ociosas na UFJF-GV, o qual foi obtido levando-se em conta somente as vagas que não foram preenchidas através dos processos de seleção de candidatos, descartando os dados de cancelamento e abandono de curso, que serão mostrados mais adiante. A partir dessas informações, permitiu-se verificar quais os cursos demandam mais atenção na ocasião de formular meios para contornar a atual condição. No Gráfico 1, mostra-se o número de vagas não preenchidas para cada curso, ordenado do maior para o menor quantitativo total dos anos de 2015 e 2024.

Gráfico 1 - Total de vagas ociosas por curso da UFJF-GV de 2015 a 2024

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFJF - SIGA UFJF (2025).

Outros dados consideráveis para esta análise dizem respeito ao número de estudantes que concluíram o curso e os que abandonaram, sendo estes tidos como evadidos. Para os dados de evasão, foram contabilizados os estudantes que permaneceram no curso por pelo menos seis meses. No Gráfico 2, apresenta-se um comparativo entre os números de concluintes e evadidos, apontando os cursos com maior número de formados em relação ao de evasores, que coincidentemente são aqueles com maior taxa de ocupação e o curso de Fisioterapia. Por outro lado, os cursos de Farmácia, Ciências Contábeis, Educação Física, Ciências Econômicas, Nutrição e Administração apresentam o número de evasores dois, três e quase quatro vezes maior que o de formados, respectivamente.

Gráfico 2 – Comparação entre o número de formados e evadidos na UFJF-GV entre os anos de 2015 e 2024

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFJF – SIGA UFJF (2025).

Em relação à origem dos alunos, foram considerados os dados sobre a cidade de conclusão do ensino médio daqueles que atualmente estão matriculados na instituição. Para efeito de comparação, os dados foram agregados em dois grupos, um com os alunos matriculados nos três cursos mais concorridos na universidade e outro com os alunos pertencentes aos outros sete cursos da UFJF-GV. Na Figura 1 indica-se por meio de mapas as localidades de origem dos alunos por grupo.

Figura 1 – Comparativo das origens dos alunos ativos da UFJF-GV

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do SIGA UFJF (2025).

Através do mapa apresentado na Figura 1, é possível observar que os cursos de Direito, Medicina e Odontologia possuem alunos advindos de locais variados, com maior número de cidades e mais dispersos pelo território brasileiro, enquanto a localização de origem dos alunos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição está mais concentrada nas regiões e interligam as cidades de Governador Valadares e Juiz de Fora. Esse padrão sugere que a competitividade do curso pode influenciar na abrangência geográfica dos ingressantes, com os cursos mais concorridos atraindo candidatos de localidades mais distantes. A distribuição geográfica dos ingressantes apresentada aponta diferenças entre cursos de maior e menor concorrência, o que possibilita uma avaliação da atratividade dos cursos e do alcance da instituição.

► Fatores associados à evasão e às vagas ociosas

A análise da situação da UFJF Campus Governador Valadares revela a coexistência de fenômenos como evasão estudantil, baixa ocupação de vagas e dificuldade de permanência dos discentes. Esses desafios não ocorrem de forma isolada, mas ligados a vários fatores, como socioculturais, econômicos e estruturais que influenciam tanto no acesso quanto na permanência no ensino superior público presencial na região. Apesar de a instituição estar cumprindo o propósito de atingir o público das cidades do entorno, conforme mostrado na Figura 1, os números relativos à ocupação e evasão, demonstrados respectivamente no Gráfico 1 e no Gráfico 2, denotam a conjuntura atual da oferta de cursos de nível superior de forma presencial.

Em relação aos fatores socioculturais e econômicos, o crescimento expressivo da oferta de cursos de graduação na modalidade à distância é um elemento importante a ser considerado, visto que, segundo dados do Censo da Educação Superior de 2023, houve um aumento de aproximadamente 739% no número de cursos entre 2013 a 2023. Esse fenômeno tem sido analisado por diversos estudiosos sob diferentes perspectivas. Pelo ponto de vista dos estudantes de cursos de graduação à distância, Fiuza e Sarriera (2013) analisaram os motivos para adesão e permanência. Como resultado, os autores relataram que os motivos mais comuns para escolha de um curso superior EaD são a identificação pessoal e afinidade, seguida da flexibilidade, a desnecessidade de deslocamento e o fato do estudante já estar trabalhando na área. Em relação à permanência nos cursos, os pesquisadores visaram identificar, a partir dos relatos dos entrevistados, as condições que a propicia, dentre elas se destacam o preparo e a didática do professor e a disponibilidade das atividades acadêmicas, as quais são propostas geralmente de forma virtual.

A modalidade à distância dos cursos de graduação tem se mostrado atraente para uma parcela significativa da população, em razão da flexibilidade de horários e da possibilidade de conciliar os estudos com as exigências do mercado de trabalho. Essa característica é particularmente relevante na região onde está localizada a UFJF-GV, uma vez que, de acordo com Souza e Dias (2010), há o predomínio de uma identidade social associada ao trabalho em tempo integral, geralmente em horário comercial. Neste contexto, a oferta exclusiva de cursos presenciais em turno integral pelo Campus GV torna-se mais um empecilho para a entrada e permanência de estudantes. Como tentativa de mitigar esse problema, desde o primeiro semestre de 2024, a UFJF-GV passou a ofertar as disciplinas do primeiro período do curso de Administração no horário noturno, em espaço de uso exclusivo da instituição e, em abril de 2025, a nova prática foi estendida ao curso de Ciências Contábeis (UFJF, 2025b).

Outro aspecto relevante que expõe as causas para evasão na instituição abordada é referente à pandemia de Covid-19, episódio que trouxe impactos e desafios para a educação de modo geral. Para mostrar como algumas universidades públicas lidaram com essa situação, Heringer (2022) relatou sua experiência na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) destacando a adoção do ensino remoto como estratégia para promover a permanência dos estudantes. Tal método foi replicado pela UFJF, que, através da Resolução n.º 33/2020, regulamentou o Ensino Remoto Emergencial (ERE) em caráter excepcional e estabeleceu, por meio da Resolução n.º 32/2020, normas para desenvolvimento de ações de apoio social e inclusão digital aos discentes, as quais compreendem o empréstimo de computadores, criação de auxílio pecuniário emergencial e aquisição de equipamento de tecnologia assistiva para estudantes com deficiência.

Contudo, apesar das ações abarcadas pela UFJF para impedir a evasão durante a pandemia, o número de cancelamentos de curso no Campus GV teve um aumento considerável nesse período em comparação aos anos anteriores. Segundo dados extraídos do SIGA UFJF, em 2023, foram registrados 745 cancelamentos de curso no Campus GV com o motivo "abandono". No sistema da universidade, o cancelamento de curso por abandono se dá de forma automática quando o discente não efetua matrículas em disciplinas por um determinado tempo, resultando no Coeficiente de Evolução Trissestrial (CET)¹ insuficiente. O Gráfico 3 mostra o número de cancelamentos de curso na UFJF-GV, por ano, no período de 2015 a 2024.

Gráfico 3 – Cancelamentos de curso por ano na UFJF-GV entre 2015 e 2024

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFJF – SIGA UFJF (2025).

A análise dos dados sobre a UFJF-GV permitiu identificar os desafios da instituição relacionados à ociosidade de vagas e à evasão escolar. Tais desafios se deparam com a atual conjuntura do campus de Governador Valadares, que mantém vínculos com a instituição sede em Juiz de Fora, sendo dependente tanto na área administrativa quanto na área financeira e acadêmica. Decorrente dessa situação, está em debate a proposta de emancipação da UFJF-GV, o qual visa sua autonomia administrativa e financeira, itens importantes para seu desenvolvimento (UFJF, 2022c).

¹ O CET é calculado a partir do terceiro semestre letivo regular do curso e ao final de cada período letivo regular, pela soma da carga horária das atividades acadêmicas em que o discente tiver sido aprovado no período compreendido pelos três últimos períodos letivos regulares cursados. Se maior ou igual a uma vez e meia a carga horária média, será considerado suficiente; se menor do que uma vez e meia a carga horária média, será insuficiente.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

A partir dos problemas apontados anteriormente, foi preparada uma proposta de modelo de política de inclusão regional, cuja elaboração teve como inspiração a Política de Ações Afirmativas da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), que, apesar de não apontar para uma política específica para os estudantes regionais, foi selecionada por dispor em seu conteúdo ações para permanência, monitoramento e avaliação, entre outras. É válido salientar que as políticas de inclusão regional consideradas para estudo nesta dissertação têm como enfoque apenas o acesso de estudantes oriundos da região, o que influenciou na proposta de uma política ainda não implementada em instituições de ensino superior.

Assim, tendo como exemplo alguns projetos e programas previstos na Resolução CEAA/CONSUNI/UFOB nº 19/2022, foi elaborado um documento com indicação de um modelo de política de inclusão regional, que não se restringe apenas no objetivo de aumentar o número de estudantes oriundos da região, mas também sugere ações para programas e projetos acadêmicos, permanência e fixação do profissional, entre outras. A proposta apresenta sugestões de conteúdos a serem incluídos em documentos normativos, indicação de mecanismos para permanência dos estudantes regionais e egressos, além da sugestão de uso de ferramentas administrativas para formulação, implementação e controle da iniciativa indicada. Os subitens deste capítulo são parte de um relatório técnico conclusivo, presente em forma de apêndice deste trabalho, o qual é direcionado à UFJF-GV, instituição-alvo da proposta.

▶ Plano de ação para implementação da política

Um plano de ação se refere, segundo Matias-Pereira (2020), ao desdobramento operacional do planejamento estratégico, contendo atividades, justificativa de execução, responsáveis, prazos e detalhamento da operação. Para viabilizar o processo de implementação da política de inclusão regional, é proposto o uso da ferramenta 5W2H, que, segundo Gallegos (2023), é utilizada para monitorar e controlar ações propostas de forma individual através de sete perguntas: *what* (o que será feito?), *why* (por que será feito?), *where* (onde será feito?), *when* (quando será feito?), *who* (por quem será feito?), *how* (como será feito?) e *how much* (quanto custará?). A partir dessas perguntas, é possível ver de forma clara o que precisa ser feito, por quem, quando, onde e com quais recursos.

A partir da análise do trâmite do processo para a construção da Resolução n.º 19/2019 da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), que institui o Sistema de Bonificação na instituição, foi desenvolvido um plano de ação estruturado em sete ações:

1. Formulação da Política de Inclusão Regional;
2. Elaboração da minuta da Política de Inclusão Regional;
3. Reuniões consultivas para debate sobre a minuta;
4. Reuniões deliberativas para definição do instrumento normativo da política;
5. Homologação da normativa por órgão superior;
6. Implementação operacional da política;
7. Avaliação da política implementada.

Além da indicação de ações para formulação da política e da homologação da minuta, as quais foram delineadas nas cinco primeiras atividades propostas, foram acrescentadas mais duas ações, uma para implementação operacional e outra para avaliação, ambas como sugestão para serem executadas após início da vigência da política. O plano de ação proposto tem a recomendação de ser executado em 12 meses. O Quadro 1 mostra o primeiro plano de ação para a formulação da Política de Inclusão Regional.

Quadro 1 – Ação n.º 1: Formulação da Política de Inclusão Regional

Formulação da Política de Inclusão Regional	
O que será feito?	Diagnóstico do problema, definição dos objetivos e a estratégia de implementação da Política de Inclusão Regional na universidade
Por que será feito?	Necessidade de ampliar a democratização do acesso, reduzir desigualdades regionais e fortalecer a relação entre a universidade e o local onde está inserida
Onde será feito?	Universidade, em espaços específicos para as atividades propostas
Quando será feito?	Primeiro mês programado, de acordo com o Gráfico de Gantt do projeto
Por quem será feito?	Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Pró-Reitoria de Planejamento, coordenações de curso, grupo de trabalho designado para este fim
Como será feito?	Caracterização do problema com base na análise de dados, análise da implementação em outras IFES, debates internos preliminares, elaboração de relatórios técnicos com resultados e justificativa para implementação da política
Quanto custará?	Sem custos financeiros previstos

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Ao iniciar os trabalhos para a formulação da política, sugere-se a designação de servidores para compor um grupo de trabalho específico para esse fim. Para isso, é importante certificar que os membros estejam alinhados e comprometidos ao objetivo principal durante a condução de todo o processo, pois o desempenho desse grupo norteará as futuras ações e terá influência em todas as etapas. Para isso, a justificativa para a formulação, respondida pela pergunta “por que será feito?”, precisa ter bom embasamento e o propósito de motivar as boas práticas, com o intuito de colher o melhor resultado possível.

Após realizadas as atividades sugeridas para formulação dentro do tempo programado, a segunda ação sugerida se refere à elaboração da minuta da política, com a proposta inicial de texto para debates e aprimoramentos. A produção textual da minuta e da resolução deve ser feita respeitando as normas estabelecidas pelo Decreto n.º 12.002/2024, o qual define a estrutura, redação e formatação dos atos normativos. O Quadro 2, abaixo, apresenta essa ação, também por meio da estrutura do 5W2H.

Quadro 2 – Ação n.º 2: Elaboração da minuta da Política de Inclusão Regional

Elaboração da minuta da Política de Inclusão Regional	
O que será feito?	Redação da minuta normativa da política, especificando critérios, procedimentos e responsabilidades
Por que será feito?	Documento prévio necessário para consulta, revisão e posterior deliberação institucional
Onde será feito?	Sala de reunião da universidade
Quando será feito?	Após a fase de formulação, entre o primeiro e o terceiro mês previsto, de acordo com o Gráfico de Gantt do projeto
Por quem será feito?	Grupo de trabalho designado para este fim, com docentes, técnico-administrativos, representantes discentes, coordenadores de curso e representantes das Pró-Reitorias afins
Como será feito?	Produção textual com base nos trabalhos realizados na fase de formulação e no Decreto n.º 12.002/2024
Quanto custará?	Sem custos financeiros previstos

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

A ação n.º 2 sugere que a elaboração da minuta seja feita pelo grupo de trabalho, no entanto, todo o processo de implementação da política deve ser assumido por um órgão responsável, que seja pertencente à administração superior da universidade, tais como a Reitoria, a Pró-Reitoria de Graduação ou Pró-Reitoria de Ações Afirmativas. Em todas as sete ações propostas, não foram indicados custos financeiros, uma vez que as atividades serão exercidas considerando o tempo e os recursos já utilizados pelas instituições para outras atividades administrativas.

Como as ações para a implementação da política se concentram na formalização de um instrumento normativo, é essencial que tanto seu texto quanto seu conteúdo sejam discutidos em reuniões consultivas pelos diversos agentes envolvidos no processo, os quais pertencem a diferentes setores da universidade e da comunidade acadêmica. O Quadro 3 mostra o detalhamento da ação para promover reuniões consultivas para debate sobre a minuta.

Quadro 3 – Ação n.º 3: Reuniões consultivas para debate sobre a minuta

Reuniões consultivas para debate sobre a minuta	
O que será feito?	Realização de reuniões entre os membros do órgão consultivo da graduação e outros atores envolvidos para discutir sobre os pontos abordados na minuta da política
Por que será feito?	Garantir participação democrática, identificar impactos e coletar contribuições
Onde será feito?	Salas de reunião, auditórios, ambientes online
Quando será feito?	Durante a elaboração da minuta, entre o segundo e o quinto mês previsto, de acordo com o Gráfico de Gantt do projeto.
Por quem será feito?	Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Pró-Reitoria de Planejamento, coordenações de curso, grupo de trabalho designado para este fim e representantes da comunidade acadêmica e externa
Como será feito?	Reuniões, audiências públicas, exposição de argumentos com base no diagnóstico do problema
Quanto custará?	Sem custos financeiros previstos

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Vale lembrar que as outras ações já desenvolvidas no processo, como a elaboração do relatório com o diagnóstico do problema e os números analisados devem ser consideradas nos debates. Além disso, para que o conteúdo da minuta seja robusto e contemple todos os propósitos da política, é importante que, nas reuniões consultivas, as discussões abranjam diferentes vozes, de modo que sua construção seja feita de forma democrática.

Com a minuta da Política de Inclusão Regional já definida, a ação seguinte diz respeito à submissão do documento para apreciação em reuniões deliberativas, executadas por órgãos deliberativos da universidade. O Quadro 4 mostra a ação sugerida.

Quadro 4 – Ação n.º 4: Reuniões deliberativas para definição da normativa da política

Reuniões deliberativas para definição do instrumento normativo da política	
O que será feito?	Submissão da minuta para acertos finais do conteúdo e deliberações
Por que será feito?	A política precisa ser institucionalmente aprovada para ter validade normativa.
Onde será feito?	Conselhos de Unidade, CONGRAD ou órgão equivalente.
Quando será feito?	Após a fase consultiva, até o sétimo mês, de acordo com o Gráfico de Gantt do projeto.
Por quem será feito?	Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Pró-Reitoria de Planejamento, coordenações de curso, grupo de trabalho designado para este fim
Como será feito?	Discussão formal, apreciação de pareceres e votação entre os membros para homologação preliminar
Quanto custará?	Sem custos financeiros previstos

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

A quantidade de reuniões deliberativas deve ser suficiente para consolidar todas as partes da minuta. A depender do que foi deliberado em cada reunião, outras atividades poderão ser executadas para o aperfeiçoamento do documento, como a revisão do conteúdo e rea-

justes dos prazos de execução, pois, devido ao grande número de atores envolvidos no processo, às opiniões sobre a implementação da política que podem ser divergentes e aos imprevistos, é esperado que ocorram alguns contratemplos durante a fase deliberativa.

Após discussões e deliberações, a minuta finalizada deve ser encaminhada para homologação por parte do Conselho Superior da universidade. Essa fase é mostrada no Quadro 5.

Quadro 5 – Ação n.º 5: Homologação da normativa pelo órgão superior

Homologação da normativa pelo órgão superior	
O que será feito?	Reunião deliberativa para homologação da decisão dos conselhos e instituição da Política de Inclusão Regional.
Por que será feito?	Etapa necessária para vigência oficial da norma interna.
Onde será feito?	Reitoria / Conselho Superior da universidade
Quando será feito?	Após a fase deliberativa, até o nono mês, de acordo com o Gráfico de Gantt do projeto.
Por quem será feito?	Reitor(a), Secretaria dos Conselhos Superiores.
Como será feito?	Publicação da resolução, registro nos sistemas institucionais.
Quanto custará?	Sem custos financeiros previstos

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Na ação de homologação, será feita a publicação da resolução por parte do Conselho Superior da universidade, momento em que se dá início à vigência da política. Nessa ocasião, o grupo de trabalho designado para a formulação da política deve permanecer em atividade para que a ação de implementação seja iniciada imediatamente após a validação da política, dando início a um processo extenso, que envolve vários setores e atividades diferentes, como atualização dos sistemas, elaboração e publicação de editais de processos seletivos e programas voltados para os objetivos da política, ampla divulgação nas cidades do entorno da instituição e capacitação de servidores, por exemplo. A ação de implementação operacional da política foi descrita no Quadro 6.

Quadro 6 – Ação n.º 6: Implementação operacional da política

Implementação operacional da política	
O que será feito?	Adequação dos sistemas, criação e implementação de programas, projetos e ações constituintes da política e procedimentos para comunicação institucional
Por que será feito?	Garantir execução correta no processo seletivo subsequente.
Onde será feito?	Setores responsáveis pelas etapas do ingresso e permanência de estudantes
Quando será feito?	Após a homologação da política, até o décimo segundo mês, de acordo com o Gráfico de Gantt do projeto.
Por quem será feito?	Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Pró-Reitoria de Graduação, Coordenação de Processos Seletivos, Setor de Registros Acadêmicos, Coordenações de Curso, Setor de Tecnologia da Informação, Setor de Comunicação e outros setores competentes.
Como será feito?	Atualização de sistemas, definição de fluxos dos projetos, produção de materiais informativos, capacitação de servidores, elaboração e publicação de editais de programas e ações para inclusão regional
Quanto custará?	Sem custos financeiros previstos

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

A etapa de implementação da política pode ser conduzida como um novo projeto, com definição de novos prazos, responsáveis e atividades. É fundamental que toda a comunidade acadêmica esteja ciente da política recém-implementada, bem como das regras estabelecidas no instrumento normativo. Outro ponto importante diz respeito à estrutura da universidade, que deve estar adaptada para a nova realidade proposta pela política, a partir da inserção de um novo tipo de estudante: o beneficiário. Ainda em relação à estrutura, os setores que realizam a captação dos dados institucionais devem também ser adaptados para que, após prazo estabelecido, forneçam informações referentes ao desempenho da política.

Como última ação sugerida no plano, o Quadro 7 mostra a estrutura em 5W2H da avaliação da política implementada, que visa verificar seu resultado inicial para que ajustes necessários sejam feitos com o objetivo de aprimorá-la.

Quadro 7 - Ação n.º 7: Avaliação da política implementada

Avaliação da política implementada	
O que será feito?	Avaliação dos resultados iniciais da política (acesso, perfil dos ingressantes, ocupação das vagas, evasão).
Por que será feito?	Necessidade de ajuste da política com base em evidências e para garantir sua efetividade.
Onde será feito?	Universidade federal implantada na mesorregião da Bacia do Rio Doce
Quando será feito?	12 meses após o ingresso de estudantes beneficiários da política
Por quem será feito?	Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Setor de Avaliação Institucional, Comissão Própria de Avaliação - CPA, Comitê de Monitoramento designado
Como será feito?	Coleta de dados, análise comparativa, relatórios, reuniões de avaliação.
Quanto custará?	Sem custos financeiros previstos

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Nesse quadro, é proposto o início da avaliação após 12 meses do ingresso dos estudantes beneficiários, contudo, esse prazo poderá ser estabelecido conforme a execução dos projetos, programas e ações específicas da política. Para essa atividade, é fundamental que seja designado um comitê de monitoramento para, em conjunto com a Comissão Própria de Avaliação - CPA, realizar trabalhos de análise do desempenho da política.

Ainda sobre o plano de ação sugerido, uma informação que está presente em seis das sete ações se refere ao Gráfico de Gantt, que é uma ferramenta útil para estabelecer um cronograma para a execução e visualização de tarefas. O próximo subitem tratará sobre a aplicação prática deste gráfico, cujo uso é indicado nas etapas de formulação e homologação da política.

➤ Gráfico de Gantt para o controle de tarefas

Para garantir que os esforços empregados no uso do plano de ação sugerido sejam eficazes na elaboração da política, as ações previamente definidas devem ser cuidadosamente acompanhadas pela equipe responsável pela formulação da Política de Inclusão Regional, através do uso de cronograma com tarefas bem estabelecidas, atribuídas e temporizadas de forma a permitir a rápida identificação dos desvios do plano original.

Como forma de promover esse controle, o Diagrama de Gantt (ou Gráfico de Gantt) é indicado, pois essa ferramenta possibilita uma ampla visão de todo o processo por parte de todos os membros da equipe e ajuda a identificar os pontos de dependência entre as tarefas, por isso é interessante que o gráfico esteja de fácil entendimento (Gallegos, 2023). Para a implementação da política na instituição, os interessados podem fazer uso de modelos prontos disponíveis nos softwares de planilhas eletrônicas como o Excel e Google Planilhas.

O Gráfico 4 mostra um modelo ajustado ao que foi proposto no plano de ação, cujas ações são consideradas partes de um projeto, com datas de início e conclusão das tarefas. Cada tarefa deve possuir um proprietário, podendo ser um servidor específico ou um setor, que será responsável pela sua execução e controle. Por conta da visualização clara das tarefas e dos respectivos prazos e responsáveis, o Gráfico de Gantt facilita na comunicação eficiente entre todos os envolvidos, permitindo que ajustes necessários sejam feitos. Outro ponto vantajoso da ferramenta diz respeito ao status de cada tarefa, que pode ser medido em números percentuais, como sugerido no modelo, ou com situações pré-definidas, como “Não iniciado”, “Em andamento”, “Paralisado” e “Concluído”. O conteúdo do gráfico sugerido abaixo pode ser alterado conforme as características do projeto.

 Para visualizar o quadro abaixo no modo ampliado, clique aqui.

Gráfico 4 - Gráfico de Gantt sugerido para o controle da execução das tarefas

MODELO DE GRÁFICO DE GANTT							*Datas e prazos sugeridos																				
TÍTULO DO PROJETO		Construção da Política de Inclusão Regional					DATA: 02/02/26																				
GERENTE DO PROJETO		Pró-Reitoria de Graduação																									
TÍTULO DA TAREFA	PROPRIETÁRIO DA TAREFA	DATA DE INÍCIO*	DATA DE CONCLUSÃO*	DURAÇÃO (DIAS)	% DA TAREFA CONCLUÍDA	DURAÇÃO DO PROJETO: 12 MESES																					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Fase 1: Formulação da Política de Inclusão Regional																											
Gráfico do projeto	Pró-Reitoria de Graduação	02/02/26	02/02/26	1	0%																						
Reunião para expor o diagnóstico do problema, definição dos objetivos e a estratégia de implementação da política	Pró-Reitoria de Graduação	05/02/26	05/02/26	0	0%																						
Levantamento de dados internos (perfil discente, avaliação, origem geográfica)	Grupo de Trabalho	05/02/26	05/03/26	30	0%																						
Formulação de ações, projetos e programas pertencentes da política	Grupo de Trabalho	05/02/26	05/03/26	30	0%																						
Reunião para consolidação das propostas iniciais	Pró-Reitoria de Graduação	06/03/26	06/03/26	0	0%																						
Fase 2: Elaboração da minuta da Política de Inclusão Regional																											
Redação da minuta da política	Grupo de Trabalho	07/03/26	21/03/26	14	0%																						
Revisão Jurídica e ajustes	Reitoria	21/03/26	01/04/26	10	0%																						
Envio para o Conselho Setorial de Graduação		02/04/26	02/04/26	0	0%																						
Fase 3: Reuniões consultivas para debate sobre a minuta																											
Reunião entre os membros do órgão consultivo da graduação e outros atores envolvidos para discutir sobre os pontos abordados na minuta da política	Conselho Setorial de Graduação	02/04/26	02/04/26	0	0%																						
Consulta pública para verificar a viabilidade da política com aplicação de formulários	Grupo de Trabalho	03/04/26	03/06/26	60	0%																						
Reunião para consolidar os resultados da consulta pública	Conselho Setorial de Graduação	08/06/26	08/06/26	0	0%																						
Fase 4: Reuniões deliberativas para definição do instrumento normativo da política																											
Reuniões para discussão formal e votação entre os membros para homologação preliminar	Conselho Setorial de Graduação	10/06/26	22/06/26	12	0%																						
Ajustes finais da minuta para submissão	Grupo de Trabalho	21/06/26	08/07/26	15	0%																						
Submissão da minuta finalizada ao Conselho Superior para deliberações	Pró-Reitoria de Graduação	09/07/26	09/07/26	0	0%																						
Fase 5: Homologação da normativa por órgão superior																											
Reuniões deliberativas para homologação da decisão dos conselhos e instituição da política	Conselho Superior	11/07/26	17/07/26	4	0%																						
Publicação da resolução, registro nos sistemas institucionais	Pró-Reitoria de Graduação	20/07/26	20/07/26	0	0%																						
Fase 6: Implementação Operacional da Política																											
Atualização de sistemas	Sector de Tecnologia da Informação	01/08/26	26/08/26	25	0%																						
Definição de fluxos dos projetos	Grupo de Trabalho	01/08/26	01/09/26	30	0%																						
Produção de materiais informativos	Sector de Comunicação	01/08/26	01/09/26	30	0%																						
Publicação de editais de programas e ações para inclusão regional	Pró-Reitoria de Graduação	01/08/26	30/11/26	117	0%																						
Designação do Comitê de Monitoramento e Avaliação	Pró-Reitoria de Graduação	01/08/26	05/09/26	62	0%																						
Fase 7: Avaliação da Política Implementada																											
Avaliação dos resultados iniciais da política (acesso, perfil dos ingressantes, ocupação das vagas, evasão) e elaboração do relatório	Comitê de Monitoramento e Avaliação	02/02/28	02/06/28	120	0%																1 ano após implementação da política						
Publicação do relatório de avaliação da Política de Inclusão Regional	Pró-Reitoria de Graduação	05/06/28	05/06/28	1	0%																Duração de 4 a 6 meses						

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

➤ Sugestão de conteúdos para os instrumentos normativos

Para a construção da resolução que instituirá a Política de Inclusão Regional na universidade, é sugerido que alguns itens sejam inseridos no documento, tais como a finalidade da política, o embasamento para implementação, o público-alvo, os objetivos, entre outros. O Quadro 8 faz a indicação do conteúdo da normativa da política, que foi elaborada com base na resolução que instituiu a Política de Ações Afirmativas da UFOB.

Quadro 8 – Sugestão de conteúdo para a normativa da política

Elemento do Documento	O que define	Sugestão de Conteúdo
Justificativas	O embasamento jurídico e os elementos que justificam a implementação da política	<ul style="list-style-type: none"> - Histórico de legislações associadas à temática da política, tais como a Lei n.º 12711/2012 e suas alterações, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei n.º 9394/1996, que delibera sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes e a Portaria Normativa n.º 18, de 11 de outubro de 2012, que assegura a adoção de Política de Ações Afirmativas próprias; - Argumentos de contribuição social e institucional, como a garantia de acesso ao ensino superior aos estudantes da região, diminuir diferenças de desempenho entre os estudantes da região, entre outros.
Da Natureza	O objeto da política	<ul style="list-style-type: none"> - O que a normativa institui; - Conceitos de Política de Ações Afirmativas e Argumento de Inclusão Regional.
Do Público-Alvo	Os beneficiários da política	Características de origem dos estudantes beneficiários, a depender dos critérios definidos para ingresso, que incluem a forma e o local de conclusão do ensino médio e/ou residência permanente recente. Além disso, é importante ressaltar que, se for de interesse institucional, é favorável indicar uma configuração mais ampla do público-alvo da política, com a contemplação dos grupos sociais não privilegiados.
Dos Objetivos	O objetivo da política de inclusão regional	<p>Incisos com objetivos específicos da política, sugestões:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estimular o acesso de estudantes da região para garantia da interiorização do ensino superior; - Reduzir desigualdades entre candidatos locais e de grandes centros urbanos; - Constituir-se como instrumento de justiça territorial, com o propósito de mitigar as assimetrias regionais no acesso à universidade; - Alinhar o perfil discente às demandas e características do território onde a instituição está inserida; - Contribuir para o desenvolvimento regional, com estímulo ao capital humano local, visando no fortalecimento dos setores produtivos; - Reduzir a evasão de estudantes, por meio do incentivo à permanência na região de origem; - Reduzir a evasão de formados para outras regiões, através de ações que busquem a permanência qualificada do egresso no município de origem.

Elemento do Documento	O que define	Sugestão de Conteúdo
Da Política de Inclusão Regional	As ações para a execução da política	<p>Modo de implementação da política, por meio de programas, projetos e ações de iniciativa da instituição para promover a inclusão regional, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processos seletivos de ingresso direcionados aos objetivos da política; - Parcerias com órgãos e setores regionais especializados a fim de garantir a frequência dos estudantes; - Parcerias com escolas de educação básica da região para divulgação da universidade e fomentar o acesso de estudantes ao ensino superior; - Programas de bolsas e auxílios estudantis; - Programas de apoio psicossocial e de saúde mental; - Cursos comunitários preparatórios para pré-vestibular gratuitos; - Projetos de extensão voltados para às demandas das cidades da região; - Parcerias com empresas locais para estágios, residências profissionais e acesso ao mercado de trabalho; - Estrutura curricular com conteúdos e atividades relacionadas ao território; - Ações para monitoramento e avaliação da política de inclusão regional.
	Seções específicas para cada programa ou ação institucional ligada à política	<p>Para a seção que trata dos processos seletivos de ingresso, por exemplo, incluir disposições sobre, entre outros afins:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A forma que a política se apresenta, como bonificação (determinar o percentual), processo seletivo específico, ou reserva de vagas; - Pré-requisitos para o direito às vagas: <ul style="list-style-type: none"> - região geográfica da(s) escola(s) de conclusão do ensino médio; - forma de conclusão do ensino médio (presencial, supletivos à distância, exame de competência com certificação, etc); - documentação comprobatória de comprimento; - municípios contemplados para concessão da política. - Condições específicas para participação no certame (consequências em caso de não comprovação, responsabilização do candidato, etc.); - Termos para revisão dos critérios estabelecidos.
Da Gestão da Política	A responsabilização pela gestão da política e o papel dos agentes envolvidos	Indicar o órgão, os setores e unidades acadêmicas responsáveis pela gestão da política, as respectivas funções de cada equipe (elaboração, planejamento, execução, análise, acompanhamento e avaliação dos programas, projetos e ações).
Da Avaliação da Política	Os mecanismos e instrumentos para avaliação e monitoramento da política	<ul style="list-style-type: none"> - Sujeitos que avaliam a política (Comissão Própria de Avaliação - CPA, comitês, setores internos, etc); - Dimensões da avaliação (critérios de eficácia, eficiência e efetividade, avaliação dos programas e acompanhamento dos estudantes beneficiários); - Periodicidade da avaliação; - Competência dos sujeitos avaliadores; - Composição, finalidade e especificidades do Comitê de Avaliação da Política de Inclusão Regional. - Outros elementos pertinentes.

Elemento do Documento	O que define	Sugestão de Conteúdo
Das Disposições Finais	As normas complementares e pertinentes ainda não abordadas	Indicar as disposições ainda não citadas, entre outras pertinentes: <ul style="list-style-type: none"> - Disponibilidade orçamentária; - Previsão do detalhamento em edital dos procedimentos específicos dos programas, processos, projetos e ações; - Encaminhamento e apuração dos indícios de fraude; - Decisão sobre os casos omissos.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

A partir do conteúdo sugerido, exposto no Quadro 8, é possível identificar as características da política indicada e sua finalidade. Enquanto as universidades pesquisadas trazem em suas normativas disposições que apenas estabelecem a forma como a bonificação é aplicada, o modelo de política proposto possui elementos que indicam as ações, projetos e programas voltados para o público-alvo da política, de forma que os objetivos, também previstos no documento, sejam atingidos. Dentre esses elementos, destacam as ações para acesso (os processos seletivos de ingresso e cursos comunitários), para permanência (programas de bolsas, auxílios e apoio psicossocial) e para os egressos oriundos das cidades do entorno (parcerias com empresas locais para acesso ao mercado de trabalho), além de ações da instituições que contribuam para o desenvolvimento regional.

Outros dois itens indicados para inserção no documento dizem respeito às normas para gestão da política, que traz a responsabilização e o papel dos agentes envolvidos, e a avaliação, a qual é específica para a inclusão regional e sugere alguns mecanismos e instrumentos para avaliação e monitoramento da política. Ainda no Quadro 8, dentro do elemento que trata da descrição da política, também há a indicação de inserção de seções específicas para o detalhamento e normas dos programas, ações e projetos pertencentes à política, sendo um deles citados como exemplo de conteúdo: o processo seletivo de ingresso. Nessa seção proposta, assim como nas normativas de outras instituições, sugere-se a disposição das regras para a execução do certame, sendo necessário salientar que as demais normas para ingresso serão previstas em edital próprio.

Sobre o edital do processo seletivo para ingresso de estudantes regionais, foi elaborado outro quadro de sugestões de conteúdo, o qual foi baseado nos editais dos processos seletivos das oito universidades federais que mantiveram o Argumento de Inclusão Regional em 2025. Desse modo, o modelo de processo seletivo proposto possui as seguintes características: considera-se o resultado do ENEM para a classificação dos candidatos, mas com outras possibilidades de avaliação; aplica-se a bonificação na nota dos candidatos regionais, com a porcentagem a ser definida pelos formuladores da política; delimita-se os municípios de origem dos candidatos e deixa-se em aberto se a bonificação na nota será aplicada a todos os candidatos ou somente para os da ampla concorrência. No Quadro 9, assim como para a normativa da Política de Inclusão Regional, é apresentada a sugestão de conteúdo para elaboração do edital do processo seletivo de ingresso na universidade, com aplicação do AIR.

Quadro 9 – Sugestão de conteúdo para o edital do processo seletivo com AIR

Elemento do Documento	O que define	Sugestão de Conteúdo
Cabeçalho	O amparo legal para a condução do certame	Indicação da legislação associada ao processo seletivo, tais como a Lei n.º 12711/2012 e suas alterações, a Lei n.º 9394/1996, que delibera sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, a Portaria Normativa n.º 18, de 11 de outubro de 2012, que assegura a adoção de Política de Ações Afirmativas próprias e a Política de Inclusão Regional instituída na universidade.
Disposições Preliminares	As normas gerais que disciplinarão a realização do processo seletivo	<ul style="list-style-type: none"> - Órgão ou setor responsável pelo processo seletivo; - Destinação das vagas (critérios gerais, como por exemplo, candidatos da última edição do ENEM, cidades de origem e divisão de vagas - ampla concorrência e cotas); - Semestre(s) e ano(s) de ingresso na instituição; - Responsabilização do candidato em conhecer todos os termos do edital; - Forma de seleção (nota do ENEM, avaliação própria, análise documental ou combinações, por exemplo); - Resumo das etapas do processo seletivo.
Das Vagas e Grupos de Ingresso	O quantitativo e as modalidades de vagas	<ul style="list-style-type: none"> - Quantidade total de vagas; - Descrição dos grupos de vagas e as respectivas quantidades de vagas destinadas para cada; - Percentual de bonificação, caso for atribuída somente aos candidatos da ampla concorrência.
Do Critério de Inclusão Regional	Os requisitos para benefício da Política de Inclusão Regional	<ul style="list-style-type: none"> - Percentual de bonificação e o perfil dos candidatos para benefício (que tenham concluído integralmente o ensino médio em escolas localizadas na região definida); - Listagem dos municípios considerados para o Critério de Inclusão Regional; - Regras para concluintes do ensino médio pela EJA, ensino médio profissionalizante ou exames de certificação; - Forma de comprovação da escolaridade regional; - Obrigatoriedade da manifestação de solicitação da bonificação no ato da inscrição; - Consequências do não enquadramento.
Da Inscrição	As instruções para a inscrição no processo seletivo	<ul style="list-style-type: none"> - Período e endereço eletrônico do sistema de inscrições; - Documentos necessários para inscrição no certame; - Instruções para acessibilidade; - Taxa de inscrição (se houver) e política de isenção; - Regras para uso do nome social; - Retificação dos dados.
Da Classificação	Os critérios para seleção dos candidatos	<ul style="list-style-type: none"> - Critério de seleção (com base nos resultados do ENEM); - Reiteração da informação sobre bonificação; - Critérios de desempate; - Remanejamento das vagas sem inscritos; - Forma de divulgação dos resultados.
Das convocações	As regras para a convocação dos candidatos classificados no processo seletivo	<ul style="list-style-type: none"> - Local de divulgação dos resultados; - Quantidade de convocações (respaldo em normativa, se houver); - Responsabilidade do candidato no acompanhamento das convocações.

Elemento do Documento	O que define	Sugestão de Conteúdo
Das matrículas	As regras para a efetivação da matrícula dos candidatos classificados no processo seletivo	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimentos para matrícula (endereço eletrônico e datas); - Documentos exigidos para matrícula; - Manifestação de interesse (pré-matrícula, se houver); - Consequências em caso de não obediência às regras e prazos.
Das Ações Afirmativas	As normas gerais para os candidatos que optaram pela reserva de vagas previstas na Lei n.º 12711/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Conceitos sobre escola pública e escola comunitária; - Documentos necessários para comprovação para cada grupo de vaga; - Forma de análise das inscrições nas modalidades de ações afirmativas (banca de heteroidentificação, comissão de análise da renda familiar bruta e análise do laudo médico); - Consequências do não enquadramento.
Dos Recursos	As normas gerais para interposição de recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Prazos e procedimentos para interposição de recursos administrativos; - Critérios de análise dos recursos; - Conteúdo do recurso (fundamentação e argumentação); - Consequência do indeferimento do recurso; - Setores responsáveis pelas apreciações dos recursos; - Responsabilização do candidato no acompanhamento das etapas recursais.
Das Disposições Gerais	As normas complementares não abordadas nas seções anteriores	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilização do candidato no acompanhamento de todo o processo seletivo; - Declaração de que a participação no processo implica aceitação integral das regras; - Consequências em caso de fornecimento de informações falsas e constatação de fraude; - Informações sobre o tratamento dos dados pessoais, segundo da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); - Contato do setor responsável pelo certame para eventuais dúvidas e relatos afins; - Possibilidade de retificação; - Órgão responsável pelos casos omissos do edital.
Anexos	Partes integrantes do edital reunidos em anexos específicos	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro de vagas por curso e modalidade de vaga; - Cronograma do processo seletivo; - Documentação obrigatória para matrícula (todos os candidatos e ações afirmativas).

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

É importante salientar que o processo seletivo proposto pode ser aplicado para o preenchimento das vagas disponíveis anualmente na instituição ou das vagas ociosas, ainda podendo admitir outras formas de ingresso, como o SiSU, que a maioria das instituições pesquisadas aboliram em 2025, mas que pode ser um outra porta de entrada eficiente para acolher novos estudantes, sem a aplicação do Argumento de Inclusão Regional.

► Proposta 4: Uso da ferramenta OKR para avaliação dos objetivos da política

A sigla OKR se refere ao termo Objectives and Key Results, traduzido como Objetivos e Resultados-Chave. De acordo com Doerr (2019, p.7), “os OKRs são uma metodologia de gestão que ajuda a garantir que toda a empresa concentre os esforços nas mesmas questões importantes em toda a organização”. Como complemento, o autor ainda afirma que objetivo (O) é o que deve ser alcançado, quando adequadamente projetados e implementados, e os resultados-chave (KR) são aqueles que monitoram e conduzem a forma de se chegar ao objetivo proposto.

Seguindo os conceitos de Doerr e de outros autores, Filho (2021) estabeleceu três definições que evidenciam a essência dos OKR: a ferramenta deve ser um fator motivacional para a equipe de colaboradores, ao promover o engajamento e as ações direcionadas para os resultados; os objetivos devem ser mais ousados, de modo a tirar os agentes envolvidos da zona de conforto e deve-se permitir a criação de objetivos mais focados em áreas específicas, promovendo a consciência individual dos propósitos e dos resultados a serem alcançados.

Dessa forma, buscando além do alcance dos objetivos da Política de Inclusão Regional, mas também o envolvimento da equipe para atingir o resultado esperado, propõe-se a ferramenta OKR para o monitoramento do desempenho da política na universidade, com os objetivos e resultados-chave descritos no Quadro 10.

Quadro 10 – Sugestão de uso do OKR para monitoramento e avaliação da política

Ferramenta OKR (Objectives and Key Results)	
Objetivos (O)	Resultados-Chaves (KR)
1. Estimular o acesso de estudantes da região para garantia da interiorização do ensino superior	1.1. Aumentar em 30% o número de ingressantes oriundos dos municípios da microrregião no primeiro ano.
	1.2. Elevar para 50% a participação de candidatos locais no total de inscritos.
	1.3. Ampliar em 20% a taxa de ocupação das vagas dos cursos com maior ociosidade.
2. Reduzir desigualdades entre candidatos locais e de grandes centros urbanos	2.1. Reduzir em 5% a diferença entre notas médias de candidatos locais e não locais.
	2.2. Aumentar a taxa de aprovação de candidatos locais em 30%.
	2.3. Realizar pelo menos duas ações de orientação e preparação específicas para estudantes da região.

O quadro continua na próxima página

Ferramenta OKR (Objectives and Key Results)	
Objetivos (O)	Resultados-Chaves (KR)
3. Constituir-se como instrumento de justiça territorial, mitigando assimetrias regionais no acesso à universidade	3.1. Garantir que pelo menos 80% dos municípios da microrregião tenham no mínimo um inscrito no processo seletivo após dois anos.
	3.2. Aumentar em 20% o ingresso de estudantes de municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região.
	3.3. Publicar relatório anual com a distribuição territorial dos ingressantes.
4. Alinhar o perfil discente às demandas e características do território	4.1. Produzir relatório com diagnóstico regional atualizado no primeiro ano.
	4.2 Revisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) com base no diagnóstico após dois anos.
	4.3. Aumentar em 30% a participação de estudantes em ações de extensão territorializadas.
5. Contribuir para o desenvolvimento regional por meio do estímulo ao capital humano local	5.1. Aumentar em 40% o número de estágios realizados na microrregião.
	5.2. Firmar pelo menos três novas parcerias com setor público e produtivo local anualmente.
	5.3. Elevar a taxa de empregabilidade local dos egressos para 20% em dois anos.
6. Reduzir a evasão de estudantes, incentivando a permanência na região de origem	6.1. Reduzir a evasão dos cursos com maior proporção de estudantes locais em 10%.
	6.2. Implementar duas ações de apoio à permanência no primeiro ano de vigência da política.
	6.3. Elevar para 20% o percentual de estudantes locais que concluem o primeiro ano letivo.
7. Reduzir a evasão de talentos para outras regiões, promovendo a permanência qualificada do egresso	7.1. Aumentar em 20% o número de egressos empregados na microrregião após um ano da conclusão.
	7.2. Criar e manter um Observatório de Egressos com dados sobre egressos regionais atualizados.
	7.3. Implementar programa de incentivo ao empreendedorismo e inovação para egressos locais.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Observa-se que os sete objetivos constantes no Quadro 10 referem-se aos objetivos da política propostos no Quadro 8. Para cada um, foram propostos três resultados-chaves, os quais podem ser adaptados à realidade da instituição e ao desenho da política. É sugerido que essa ferramenta seja utilizada pelo Comitê de Monitoramento e Avaliação designado e cada resultado-chave pode ser considerado uma tarefa a ser desenvolvida pelos agentes responsáveis (professores, coordenadores de curso, pró-reitores, entre outros).

RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Franciele Ambrósio Dias

Graduada em Engenharia de Produção, mestranda em Administração Pública pelo Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede - PROFIAP UFJF
E-mail: franciele.ambrosio@ufjf.br

Profa. Dra. Nathalia Carvalho Moreira

Doutora em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo/Fundação Getúlio Vargas, EAESP/FGV, Brasil.
Docente da Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares
Email: nathalia.moreira@ufjf.br

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei n.º 12.711, de 29 de agosto de 2012.** Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Brasília, DF, [2012]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112711.htm. Acesso em: 27 abr. 2024.

BRASIL. **Decreto n.º 12.002, de 22 de abril de 2024.** Estabelece normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de atos normativos. Brasília, Presidência da República, Casa Civil, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/D12002.htm. Acesso em 26 nov. 2025.

DOERR, John. **Avalie O Que Importa.** Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019. E-book. p.7. ISBN 9788550807508. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788550807508/>. Acesso em: 27 nov. 2025.

FILHO, Emílio Herrero. **Os OKRs e as Métricas Exponenciais.** Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2021. E-book. p.34. ISBN 9786555203202. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555203202/>. Acesso em: 27 nov. 2025.

FIUZA, Patrícia Jantsch; SARRIERA, Jorge Castellá. Motivos para adesão e permanência discente na educação superior a distância. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 33, n. 4, p. 884–901, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/zqhZd6Ck5mP5bv5P7cKYkkB/?lang=pt>. Acesso em: 26 jun. 2025.

GALLEGOS, Raphael Augusto Parreiras. **Ferramentas de gestão voltadas para melhoria da qualidade nas empresas.** 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2023. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 26 nov 2025.

HENRIQUE, Ana Paula Guedes. **Estratificação horizontal na educação superior de Minas Gerais: diferenças regionais nos sistemas público e privado, nos graus acadêmicos e nas carreiras.** Tese (Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/50412>. Acesso em 11 jun. 2025.

HERINGER, Rosana. Desafios inéditos de acesso e permanência no ensino superior durante a pandemia de Covid-19. **Caderno de Pesquisa NEPP**, v. 92, p. 43–51, 2022. Disponível em: https://nepp.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/57/2024/10/CadPesq_92.pdf. Acesso em: 01 jul. 2025.

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Resumo Técnico: **Censo de Educação Superior 2024.**

MATIAS-PEREIRA, José. **Manual de Gestão Pública Contemporânea.** 6. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2020. E-book. p.34. ISBN 9788597024753. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597024753/>. Acesso em: 26 nov. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Conselho Superior. **Plano de Desenvolvimento Institucional (2022 – 2027).** Juiz de Fora, 17 mai. 2022(b). Disponível em: <https://www2.ufjf.br/pdi/wp-content/uploads/sites/249/2022/05/PDI-UFJF-2022a2027.pdf>. Acesso em 02 mai. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. comissão de Condução do Debate UFJF-GV: **Relatório de suporte ao debate sobre emancipação do Campus GV.** Governador Valadares, MG, 07 nov. 2022(c). Disponível em: <https://www2.ufjf.br/gv/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/relatrio-de-suporte-ao-debate-sobre-emancipao.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Gabinete do Reitor: **Portaria GAB-REITOR/UFJF N.º 218, de 04 de janeiro de 2024**. Regulamenta o Sistema de Cotas para preenchimento de vagas nos Cursos de Graduação e dá outras providências. Juiz de Fora, MG, 04 jan. 2024(a). Disponível em: <https://www2.ufjf.br/copese/wp-content/uploads/sites/42/2024/01/Portaria-218.2024.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos. **Edital n.º 01/2025-CDARA/PROGRAD/PROSDAV**. Juiz de Fora, MG, 31 jan. 2025(a). Disponível em: https://www2.ufjf.br/cdara/wp-content/uploads/sites/82/2025/04/Edital_1-2025.pdf. Acesso em 6 fev. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. **UFJF-GV oferta o curso de Contábeis no período noturno**. UFJF Notícias, 16 jan. 2025(b). Disponível em <https://www2.ufjf.br/noticias/2025/01/16/ufjf-gv-oferta-o-curso-de-contabeis-no-periodo-noturno/>. Acesso em 30 jun. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA. Conselho Universitário. **Resolução CEAA/CONSUNI/UFOB N.º 019, de 06 de dezembro de 2022**. Institui e regulamenta a Política de Ações Afirmativas da Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB. Barreiras: Conselho Universitário, [2022]. Disponível em: <https://ufob.edu.br/a-ufob/instrumentos-normativos/resolucoes/2022/ceaa/resolucao-ceaa-019-2022-institui-e-regulamenta-a-politica-de-acoes-afirmativas-da-ufob.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ. Conselho Universitário. **Resolução n.º 19, de 28 de junho de 2019**. Institui Sistema de Bônus para candidatos aos Cursos de Graduação ofertados pela UNIFAP. Macapá, Conselho Universitário, [2019]. Disponível em: <https://sigrh.unifap.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=466400&key=a621d869f78fcd8acf08998b14754d4>. Acesso em 25 fev. 2025.

Discente: Franciele Ambrósio Dias
Mestranda em Administração Pública

Orientadora:
Nathalia Carvalho Moreira
Doutora em Administração Pública e Governo

Universidade Federal de Juiz de Fora

Janeiro de 2026